

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ

Абдулхаева Динара

Магистрант 2-курса ТГПУ им. Низами

Аннотация: В современном обществе растет интерес к изучению русского языка. Быстрое развитие новых технологий и изменения в образовательных подходах подчеркивает необходимость эффективных методов обучения. В данной статье рассматриваются комплексные подходы, включающие индивидуализацию и интерактивные методы, которые способствуют эффективному обучению русского языка как иностранного.

Ключевые слова: русский язык, методы обучения иностранного языка, индивидуализация, интерактивные методы, мотивация.

Всем известно, русский язык – один из международных языков мира и приобретает все большее международное значения. Богатый русский язык применяется в различных сферах международного общения. На сегодняшний день знание русского языка является не только социально-культурной, экономической потребностью, но и залогом успешной деятельности человека практически в любой сфере. Кроме того, хорошее знание русского языка не только может обеспечить успех в будущей карьере, но и открывает возможности для познания мира, знакомства с другими странами, их народами, культурой и традициями, а также для общения с интересными людьми и нахождения новых друзей.

Роль индивидуализации в обучении русскому языку как иностранному велика. У каждого студента есть свои уникальные требования, уровень знаний и стиль обучения. Индивидуальный подход позволяет адаптировать учебный процесс под конкретного студента, что максимизирует его успехи. Например,

студенты с определенными языковыми фонами могут нуждаться в углубленном изучении определенных аспектов русской грамматики, в то время как другие могут сконцентрироваться на развитии навыков разговорной речи.

В обучении важно учитывать индивидуальные особенности студента, такие как его возможности, общее развитие, возраст и языковые способности.

Целью индивидуализации и интерактивного обучения является создание преподавателем таких условий, в которых учащиеся смогут сами получать и систематизировать полученные знания.

Ефим Израилевич Пасов, лингвист и специалист в области методики обучения иностранного языка, автор книги «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению» утверждает, что индивидуализация является основным средством мотивации учебной деятельности. Пасов выделяет важность индивидуализации в обучении разговорной речи определяется тем, что личностные качества тесно связаны с речевой деятельностью через ее социальную функцию.

«Игнорируя личностную индивидуализацию, отрывая речевые действия от реальных чувств, мыслей, интересов, мировоззрения и т. п., то есть практического отношения личности к действительности, мы заставляем рассматривать язык лишь как некую формализованную систему, а не орудие общения. Речевой акт в данном случае находится в полной психологической изоляции от деятельности личности» (Пасов 1985: 55). По этой причине ученики часто проявляют пассивность даже при выполнении посильных речевых заданий. Учащимся надо помочь найти смысл, понять о важности изучения русского языка. На старшем этапе перспективу использования языка можно связать, например, с будущей профессиональной деятельностью.

Мотивация играет ключевую роль в успешном обучении русскому языку как иностранному. Создание мотивации в обучении через целенаправленные и интересные методы как поощрение и признание, предоставление учебного материала, интересного для ученика, использование аутентичные материалы

(фильмы, музыка и телепередачи) может улучшать результаты и сделать процесс более приятным и эффективным.

Современные и новые технологии предоставляют возможности для создания интерактивных методов обучения. Применение технологий, таких как интерактивные доски и онлайн-ресурсы, делает обучение более интересным и современным.

Слово «интерактив» заимствовано из английского языка от слова «interact» (inter - взаимный, act - действовать) означает находиться в процессе взаимодействия. Благодаря интерактивным методам обучения создается комфортная атмосфера и при интерактивном режиме работы учащиеся перестают быть объектом фронтальной работы педагога, который выполняет функцию контроля и организации учебно-воспитательного процесса:

Главная цель использования интерактивных методов на занятиях по иностранному языку заключается в активизации познавательной деятельности учащихся. К ее основным задачам относятся: 1) повышение мотивации к изучаемому предмету; 2) более эффективное усвоение учебного материала; 3) осуществление взаимодействия между студентами; развитие умения работать в команде, уважительно относиться к чужому мнению; 4) формирование мнения и отношения; 5) формирование жизненных и профессиональных навыков; 6) выход на уровень осознанной компетентности студента.

Большинство интерактивных методов способствуют развитию творческого мышления учащихся, активизации мыслительно-познавательной деятельности в проблемной ситуации и потому служат приёмами развития критического мышления.

Некоторые интерактивные технологии и методы, посредством которых можно внедрить интерактивную модель обучения в рамках урока: мозговой штурм; кластер; лекция с проблемным изложением; эвристическая беседа; различные виды дискуссий; конференции; игровые технологии (деловые и ролевые игры); информационно-коммуникационные технологии; кейс-метод; технология моделирования; виртуальные экскурсии; работа в группах; метод эмпатии (личной аналогии); инсценирование и др.

Комплексные методы обучения русскому языку как иностранному, объединяющие индивидуализацию и интерактивные подходы, являются эффективным способом поддержать разнообразные потребности учащихся. Индивидуальный подход учитывает особенности каждого студента, а интерактивные методы делают обучение более увлекательным, интересным и эффективным.

Список литературы:

1. Ахмедова Л.Т., Лягай Е.А. – Современные технологии преподавания русского языка и литературы. Ташкент: 2016. - 296 с.
2. Л.В.Московкин, А.Н.Щукин. Москва.2013 - История методики обучения русскому языку как иностранному.
3. Леонтьев А.А. – Педагогическое общение. Москва.,1996.
4. Лопатин В.В. – Словарь русского языка. Москва., 2012.
5. Пассов Е. И. – Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва., 1985. - 208с.
6. Тихонов. – Новый словообразовательный словарь русского языка. Москва., 2014. - 639с.
7. Туманова Ю.А. – Лингвокультурологическая игра как способ повышения мотивации при обучении иностранцев. 2007.
8. [Теремова Римма Михайловна](#), [Гаврилова Валентина Леонидовна](#), [Игошина О. А.](#), [Киселева Мария Сергеевна](#), [Максимова Ольга Викторовна](#). -

«Лингвокультурология в теории и методике обучения русскому языку как иностранному». Санкт-Петербург., Изд. РГПУ им. А.И.Герцена., 2019.

9. Чумак, Л.Н., - Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по филологическим специальностям. Минск: БГУ, 2009. – 303 с.

Электронные ресурсы:

<https://www.google.co.uz/>

<https://www.znaniyum.ru>

<https://education.temple.edu/>